

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В АГРАРНОМ ВУЗЕ

FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT AN AGRICULTURAL UNIVERSITY

ЧИЖИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева.*

CHIZHIKOVA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Candidate of philological sciences, associate professor,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

Предметом исследования в данной статье является преподавание английского языка в аграрном вузе. Рассматриваются такие аспекты, как текущие методики преподавания английского языка, специфические потребности студентов аграрных специальностей в изучении английского языка. Приводятся факторы, влияющие на эффективность освоения английского языка студентами аграрных вузов, и даются рекомендации по адаптации учебных программ и методических материалов с учетом профессиональной направленности студентов. Сделан вывод, что студенты аграрных вузов должны изучать иностранный язык с учетом своей профессии, а учебные материалы должны включать специализированные термины. Преподавание языка необходимо интегрировать с профильными дисциплинами.

The subject of the research in this article is the teaching of English in an agricultural university. Aspects such as current methods of teaching English, the specific needs of students of agricultural specialties in learning English are considered. The factors influencing the effectiveness of English language acquisition by students of agricultural universities are presented, and recommendations are given on the adaptation of curricula and methodological materials, taking into account the professional orientation of students. It is concluded that students of agricultural universities should study a foreign language taking into account their profession, and educational materials should include specialized terms. Language teaching needs to be integrated with core disciplines.

Ключевые слова: *аграрный вуз, иностранный язык, методика преподавания, факторы эффективности, профессиональная направленность.*

Key words: *agricultural university, foreign language, teaching methods, efficiency factors, professional orientation.*

В условиях глобализации и международной интеграции важность овладения иностранными языками, особенно английским, существенно возрастает. В аграрных вузах знание английского языка является неотъемлемой частью образования, так как он не только облегчает доступ к современной научной литературе, но и способствует профессиональному росту студентов, позволяя им участвовать в международных проектах, обменах и стажировках. Особенности преподавания английского языка в аграрном вузе включают в се-

бя адаптацию учебных программ к специфическим потребностям студентов, что связано с их будущими профессиональными обязанностями в аграрном секторе. Таким образом можно судить об актуальности исследуемой темы.

Цель данной статьи заключается в исследовании и анализе особенностей преподавания английского языка в аграрном вузе, а также в разработке рекомендаций по совершенствованию методических подходов к обучению данной дисциплине.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Проанализировать текущие методики преподавания английского языка в аграрных вузах.
2. Выявить специфические потребности студентов аграрных специальностей в изучении английского языка.
3. Определить факторы, влияющие на эффективность освоения английского языка студентами аграрных вузов.
4. Разработать рекомендации по адаптации учебных программ и методических материалов с учетом профессиональной направленности студентов.

Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций, способствующих повышению качества преподавания английского языка в аграрных вузах. Внедрение предложенных методик и адаптированных учебных программ позволит улучшить языковую подготовку студентов, что, в свою очередь, повысит их конкурентоспособность на международном рынке труда и обеспечит успешное выполнение профессиональных задач. Более того, результаты исследования могут быть использованы для разработки новых курсов и учебных материалов, что обеспечит более эффективное обучение и мотивацию студентов.

Новизна настоящего исследования заключается в комплексном подходе к анализу специфики преподавания английского языка в аграрных вузах и в разработке методических рекомендаций, ориентированных на профессиональные потребности студентов. В отличие от существующих исследований, основное внимание в данной статье уделяется практике и адаптации учебных программ, что позволяет более полно учесть особенности аграрного образования и подготовить студентов к реальным профессиональным вызовам.

Проанализируем текущие методики преподавания английского языка в аграрных вузах.

Коммуникативный метод широко используется в преподавании иностранных языков, включая английский язык в аграрных вузах. Основное внимание уделяется развитию коммуникативных навыков студентов, таких как говорение, слушание, чтение и письмо. Этот метод предполагает активное использование языка в реальных и моделируемых ситуациях, когда студенты обсуждают профессиональные темы, проводят интервью и участвуют в ролевых играх.

Грамматико-переводной метод ориентирован на изучение грамматических правил и их применение через перевод текстов. В аграрных вузах этот метод может использоваться для подробного анализа текстов на аграрную тематику, что помогает студентам лучше понимать профессиональную лексику и синтаксис.

Аудиолингвальный метод фокусируется на многократном повторении и запоминании языковых структур и фраз. Это помогает студентам закрепить основные грамматические конструкции и выработать правильное произношение. В аграрных вузах метод может включать в себя повторение специальных терминов и фраз, используемых в аграрном секторе.

Проектная методика предполагает выполнение проектов, связанных с профессиональной деятельностью студентов. В аграрных вузах этот метод может включать в себя разработку проектов по сельскому хозяйству, экологическим проектам, исследованиям рынка аграрной продукции и т.д. Данная методика способствует интеграции теоретических знаний и практических навыков, развивает критическое мышление и умение работать в команде.

Кейс-метод включает изучение и анализ реальных ситуаций (кейсов) и дает возмож-

ность применять на практике свой личный опыт [3]. В аграрных вузах кейсы могут быть посвящены реальным проблемам и ситуациям в сельском хозяйстве, что способствует развитию аналитических и проблемно-ориентированных навыков студентов. Студенты обсуждают и анализируют кейсы, предлагают свои решения и аргументируют их на английском языке.

Инновационные методы включают в себя использование информационно-коммуникационных технологий, которые играют важную роль в современном образовании. Электронные учебники, онлайн-платформы, виртуальные лаборатории и симуляции позволяют студентам более глубоко и эффективно изучать английский язык. Онлайн-курсы, мобильные приложения и интерактивные задания способствуют самостоятельному обучению и развитию языковых навыков.

Интеграция междисциплинарного подхода предполагает использование материалов и заданий, связанных с другими дисциплинами, такими как биология, экология, экономика и агротехника.

Несмотря на существование разнообразных методик и подходов к преподаванию английского языка в аграрных вузах, существует ряд проблем:

1. Недостаток специализированных учебных материалов: большинство учебников и учебных пособий ориентированы на общий английский язык, и не всегда учитывают специфические потребности студентов аграрных специальностей.

2. Различный уровень подготовки студентов: в одной группе могут обучаться студенты с разным уровнем владения английским языком, что затрудняет работу преподавателя и требует дифференцированного подхода.

3. Ограниченное время на изучение языка: загрузка студентов профильными дисциплинами оставляет мало времени на изучение английского языка, что негативно сказывается на уровне их языковой подготовки [1].

4. Необходимость повышения квалификации преподавателей: преподаватели английского языка в аграрных вузах должны постоянно совершенствоваться, изучать новые методики и технологии, чтобы соответствовать современным требованиям к обучению иностранным языкам.

Для улучшения качества преподавания английского языка в аграрных вузах могут быть предложены следующие рекомендации:

1. Разработка специализированных учебных пособий: создание учебных материалов, которые будут учитывать потребности студентов аграрных специальностей и включать профессиональную лексику и темы.

2. Использование смешанных методов обучения: совмещение традиционных и инновационных методов, таких как проектная методика и использование ИКТ, позволит сделать процесс обучения более эффективным и интересным.

3. Организация дополнительных курсов и программ: предоставление студентам возможности посещать дополнительные занятия и курсы по английскому языку поможет им повысить свой уровень подготовки.

4. Повышение квалификации преподавателей: регулярное прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах и конференциях.

Анализ текущих методик преподавания английского языка в аграрных вузах выявил как их сильные стороны, так и существующие проблемы. Внедрение предложенных рекомендаций позволит значительно улучшить процесс обучения и способствовать достижению высоких результатов в языковой подготовке студентов.

Далее рассмотрим специфические потребности студентов аграрных специальностей в изучении английского языка.

1. Терминология и профессиональный сленг. Одна из главных потребностей студентов аграрных специальностей – это овладение специализированной терминологией. Англий-

ский язык изобилует терминами и фразами, специфичными для аграрного сектора, такими как «crop rotation» (севооборот), «irrigation systems» (системы орошения), «pest management» (борьба с вредителями) и др. Без знания этих терминов эффективное общение в профессиональной среде невозможно.

2. Научная литература и исследования. Английский язык является основным языком международной науки. Для студентов аграрных специальностей крайне важно уметь читать и понимать научные статьи, публикуемые в ведущих аграрных журналах и научных изданиях.

3. Практические навыки общения. Студенты аграрных специальностей могут участвовать в международных программах обмена, стажировках, конференциях и симпозиумах. Для этого им необходимо обладать навыками устного и письменного общения на английском языке, уметь представлять свои исследования, участвовать в дискуссиях, а также вести деловую переписку и переговоры.

4. Чтение и интерпретация нормативных документов. Международные стандарты и нормативы в аграрной сфере часто публикуются на английском языке. Для успешной профессиональной деятельности студентам необходимо уметь читать и интерпретировать такие документы, понимать нормы и стандарты качества и т.д.

5. Доступ к образовательным ресурсам. Многие учебные материалы, онлайн-курсы и образовательные платформы по аграрным наукам предоставляются на английском языке.

6. Социальные и культурные аспекты. Международное сотрудничество и обмен опытом требуют знания социальных и культурных аспектов. Для этого студентам необходимо не только знать язык, но и понимать культурные особенности носителей языка.

7. Электронные коммуникации и технологии. Современные аграрные технологии, включая системы управления фермами, датчики и дроны, часто сопровождаются инструкциями и программным обеспечением на английском языке. Умение работать с этими материалами на английском дает студентам возможность эффективно использовать современные технологии.

8. Международные гранты и проекты. Участие в международных грантовых программах и проектах требует от студентов не только владения письменным английским для подготовки заявок, но и устного английского для презентаций своих идей и проектов перед международными жюри и партнерами.

Изучение английского языка студентами аграрных специальностей является многогранной задачей, ориентированной на широкий спектр профессиональных потребностей. От овладения специализированной терминологией до умения общаться на международных площадках – все это требует целенаправленного и систематического подхода к обучению языку.

Эффективность освоения английского языка студентами аграрных вузов зависит от множества факторов. Рассмотрим ключевые из них:

1. Мотивация и целеустремленность [5]: внутренняя мотивация (личное желание студента овладеть языком для достижения карьерных целей, участия в международных программах или научных исследованиях); внешняя мотивация (наличие требований со стороны учебного заведения или работодателей).

2. Качество преподавания: квалификация преподавателей (опытные и специализированные преподаватели, владеющие методиками обучения английскому языку именно в аграрной сфере); методика обучения: (использование современных, интерактивных и специализированных методов преподавания, таких как чтение профильных текстов, проведение ролевых игр, изучение кейсов и пр.).

3. Учебные материалы и ресурсы: профильные материалы (учебники и пособия, ориентированные на аграрную тематику, включающие специализированную терминологию и

контент); доступ к онлайн-ресурсам (подписки на международные научные журналы, доступ к базам данных, участие в международных вебинарах).

4. Языковая практика: коммуникативная практика (возможность практиковать язык с носителями или в условиях, приближенных к реальной профессиональной среде – например, через стажировки, учебные обмены); лингвистические клубы (участие в дискуссионных клубах, сбор информации на аграрные темы и осуществление совместных проектов на английском языке).

5. Индивидуальные особенности студентов: когнитивные способности (легкость восприятия новой информации, способности к запоминанию и работе с новым материалом); уровень предшествующей подготовки (базовые знания английского языка, полученные в школе, значимы для успешного продолжения обучения на более высоком уровне) [2].

6. Поддержка учебного заведения: наличие языковых центров при вузах, где студенты могут получать дополнительные уроки, консультации и помощь в подготовке к международным экзаменам; материальное обеспечение (доступ к компьютерным классам, языковым лабораториям и библиотекам с необходимой литературой для самостоятельной работы).

7. Психологические факторы: уверенность в собственных силах (психологическая поддержка и создание благоприятной атмосферы для обучения); снижение стресса (минимизировать стрессовые ситуации, которые могут негативно сказываться на восприятии новой информации).

8. Социальная и культурная среда: культурная осведомленность (ознакомление с культурными особенностями стран, где английский язык является основным, что помогает лучше понимать контекст и использовать язык более эффективно); социальное взаимодействие (участие в международных сообществах, дружба с иностранными студентами, совместные проекты).

9. Технологическая поддержка: использование образовательных технологий (интерактивные платформы, мобильные приложения, онлайн-курсы и виртуальные классы помогают сделать процесс обучения более гибким и доступным); мультимедийные ресурсы (видео уроки, аудиоматериалы и интерактивные упражнения, которые помогают разнообразить учебный процесс и сделать его более интересным).

Далее рассмотрим рекомендации по адаптации учебных программ и методических материалов в аграрном вузе. Адаптация учебных программ и методических материалов в аграрных вузах требует интеграции профильных знаний и практических навыков, необходимых для будущих специалистов в аграрной сфере. Представим основные рекомендации по этому направлению.

1. Разработка специализированных учебных курсов:

– Создание профильных дисциплин: включение дисциплин, тесно связанных с аграрной деятельностью.

– Комплексный подход: введение междисциплинарных курсов, объединяющих знания из разных областей, необходимых для понимания сложных аграрных систем и процессов.

2. Актуализация учебных программ:

– Включение современных технологий: разработка курсов, включающих современные агротехнологии, автоматизацию и цифровизацию в сельском хозяйстве.

– Обновление содержания: регулярный пересмотр и обновление содержания курсов, с учетом последних достижений науки и практики в аграрной сфере.

3. Методические материалы и литература:

– Профильные учебные пособия: создание учебников и методических материалов, учитывающих специфику аграрных наук.

– Использование мультимедийных ресурсов: включение в учебные программы интерактивных пособий, видеоматериалов и симуляторов, позволяющих студентам лучше усваивать материал.

4. Оценка и контроль знаний:

– Компетентностный подход (направлен на смещение акцента между знаниями и практической деятельностью для эффективного решения определенных задач) [4]: разработка систем оценивания, ориентированных на проверку не только теоретических знаний, но и практических навыков и умений. Включение в программы контроля знаний ситуационных задач, проектов и научных исследований.

– Формирующее оценивание: регулярное оценивание, позволяющее отслеживать прогресс студентов и корректировать учебный процесс в соответствии с их потребностями и достижениями.

5. Поддержка научной деятельности:

– Научно-исследовательская работа: включение студентов в научные исследования, проведение конференций, семинаров и круглых столов.

– Публикации и дискуссии: стимулирование публикаций студентов в научных журналах и участие в профессиональных обсуждениях на международном уровне.

На основе изложенного можно сделать выводы о преподавании иностранного языка в аграрном вузе. Студентам важно осваивать язык с учетом их профессиональной деятельности, поэтому учебные материалы должны включать специализированную терминологию и отраслевые публикации. Преподавание должно быть интегрировано с профильными дисциплинами, что облегчает понимание специализированной литературы и практическое общение. Вузам следует развивать международное сотрудничество, предлагая стажировки и обменные программы, что поможет студентам улучшить языковые навыки и получить опыт работы за границей. Успех обучения зависит от квалификации преподавателей, поэтому необходимо привлекать специалистов с высокими языковыми навыками и знаниями в сельском хозяйстве. Система оценки должна быть структурированной, включая тесты и экзамены. Эффективное преподавание иностранного языка требует учета специфики аграрной отрасли и применения современных технологий для успешного усвоения языка выпускниками в глобальной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галькиева Л.Р. Преподавание английского языка в аграрном вузе при ограниченном количестве часов / З.Х. Галькиева, Л.Р. Валитова, Т.А. Губарева, Г.А. Маркова // Эпоха науки. 2023. № 33. С. 172-175.

2. Капранчикова К.В. Проблемы преподавания иностранного языка для профессионального общения в аграрном вузе и пути их решения / К.В. Капранчикова, Е.Л. Завгородняя, Е.С. Саенко // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26. № 191. С. 49-57.

3. Рузибаева Д.А. Преподавание английского языка в аграрном вузе // Вестник науки и образования. 2021. № 9-3(112). С. 78-80.

4. Чижикова С.Н. Компетентностный подход и его реализация на занятиях по иностранному языку / С.Н. Чижикова, А.Ю. Колесникова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 5-2. С. 114-119.

5. Чижикова С.Н. Мотивация как один из факторов оптимизации учебно-познавательной деятельности при обучении иностранному языку // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2022. № 7-2. С. 52-56.

© Чижикова С.Н., 2024.